

Допосевная химпрополка: технология агроприема

В этом году около половины посевов в Курганской области будет размещено по стерневым фонам, в связи с чем, прогнозируется высокая засорённость зимующими видами сорных растений, которые уже массово появились осенью прошлого года.

В.В. НЕМЧЕНКО, д.с.-х.н., профессор,
главный научный сотрудник лабора-
тории регуляторов роста и защиты
растений

А. Ю. КЕКАЛО, к.с.-х.н., ведущий
научный сотрудник

В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный
сотрудник

Курганский НИИСХ – филиал УрФА-
НИЦ УрО РАН

Наиболее распространены и вредоносны в Курганской области следующие зимующие виды: пастушья сумка, ярутка полевая, подмаренник цепкий, мелколепестник канадский, аистник цикutowый, хориспора нежная, липучка обыкновенная, крупка перелесковая (драба) и другие (рисунки 1-8).

Весной они первыми возобновляют вегетацию, буквально сразу после таяния снега. Активно потребляя влагу и питательные вещества, они быстро иссушают и истощают почву, что приводит не только к значительному снижению урожайности высеваемой культуры, но даже может затруднить сам посев и

получение полноценных всходов (в случае высокой плотности засорения) (рисунок 9).

Наши наблюдения показывают, что уже к 10-15 мая перезимовавшие осенние розетки могут достигнуть фазы бутонизации или начала цветения, после чего они становятся

Рисунок 1. Ярутка полевая
(*Thlaspi arvense* L.)

Рисунок 2. Подмаренник цепкий
(*Galium aparine*)

Рисунок 3. Мелколепестник канадский
(*Conyza canadensis* (L.) Cronqist)

Рисунок 4. Аистник цикутовый (Erodium cicutarium)

Рисунок 5. Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris)

Рисунок 6. Хориспора нежная (Chorispora tenella)

весьма устойчивыми к большинству гербицидов и химпрополка будет малоэффективна.

Кроме зимующих сорняков очень рано на полях начинает вегетировать и такой опасный сорняк, как молочай лозный. К моменту применения избирательных гербицидов на зерновых культурах (в фазу кущения) он уже наносит значительный ущерб посевам и, находясь в фазе цветения, становится также устойчивым к большинству гербицидов. Система контроля этого сорняка основывается на сочетании агрохимического и химического методов (осеннее подрезание, часть побегов гибнет при перезимовке. Весеннее отращивание происходит позднее и можно его уничтожить селективными гербицидами, особенно чувствителен молодой молочай к дикамбе).

Поэтому в условиях минимализации обработки почвы допосевная химпрополка полей с высокой засоренностью (особенно зимующими сорняками и молочаем) зачастую становится таким же необходимым приемом, как и традиционное применение селективных гербицидов в фазу кущения зерновых.

Нами проводились исследования по допосевному использованию разноплановых гербицидов (селективных и общеистребительных). Исходная засоренность на участках была представлена в основном пастушьей сумкой, доля которой в сорном ценозе варьировалась от 87% до 98%. Кроме того, встречались крупка перелесковая, ромашка непахучая и единичные розетки одуванчика лекарственного. Средняя численность сорняков в опытах составляла 82 розетки/м²

(при варьировании по делянкам от 77 до 92 шт./м²).

Перед опрыскиванием гербицидами основная часть зимующих сорняков была в фазе розетки, но некоторые растения уже находились в начале цветения. Посев производился сеялкой с долотообразным сошником через 6-10 дней после опрыскивания гербицидами. На вариантах с обработкой гербицидами всходы пшеницы появлялись на 8-9 день, а на контрольных делянках позднее – на 10-12 день и были «рваными» в местах наибольшей плотности сорняков. Причиной такого явления стало иссушение верхнего слоя почвы вегетирующими зимующими сорняками.

Для установления влияния засоренности на содержание нитратного

Вариант	Урожайность, ц/га		Содержание клейковины в зерне	
	всего	прибавки от допосевной обработки	всего	+/- к контролю
Контроль (без обработки)	12,3	-	25,4	-
Метсульфурон-метил (Ларен Про 10 г/га)	22,9	10,7	24,6	-0,8
Трибенурон-метил + ПАВ (Шанстар 15 г/га + Тренд 90 0,2 л/га)	27,7	15,5	25,8	0,4
Эстерон 0,6 л/га	25,8	13,5	26,0	0,6
2,4-Д эфир + метсульфурон-метил (Эстерон 0,4 л/га + Ларен Про 5 г/га)	26,4	14,2	25,6	0,1
Глифосат (Торнадо 500 1,5 л/га)	26,5	14,3	26,3	0,9
Глифосат + метсульфурон-метил (Торнадо 500 1,0 л/га + Ларен Про 5 г/га)	26,5	14,2	26,3	0,9
Глифосат + 2,4-Д (Торнадо 500 1,0 л/га + Эстерон 0,4 л/га)	27,2	14,9	-	-

Таблица. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от вариантов допосевной обработки гербицидами

азота в почве в период появления всходов культуры отбирали почвенные пробы с глубины 0-40 см на опытном и контрольном вариантах. Анализы почвы показали, что зимующие сорняки активно потребляли нитратный азот – потери составили 38 кг/га и это еще только в начале вегетации. Также активно они потребляли и влагу.

Учет сорных растений, проведенный через 30 дней после допосевной химпрополки, показал, что их численность на контроле составляла 90 шт./м² с массой 978 г/м². При этом было отмечено, что большая часть растений уже находилась в фазе созревания, и их вегетативная масса начинала желтеть.

Наибольшую эффективность снижения численности сорняков обеспечили варианты Шанстар 15 г/га + Тренд 90 (прилипатель) 0,2 л/га, Эстерон 0,4 л/га + Ларен Про 5 г/га и Торнадо 500 1,0 л/га + Эстерон 0,4 л/га – 79-84%. По снижению сырой массы сорняков максимальную эффективность (90%) обеспечил препарат на основе трибенурон-метила в смеси с прилипателем, высокие показатели снижения сорной массы (более 75% к контролю) получены и при других сочетаниях гербицидов, варианты 2,4-Д + метсульфурон-метил, снизили массу сорняков на 66-71% к контролю, что также неплохо. Визуально контрольные и обработанные до посева делянки по плотности стеблестоя отличались кардинально (рисунок 10).

При учете урожая было установлено, что на контрольном варианте продуктивность пшеницы составила всего 12,3 ц/га (таблица). Использование гербицидов позволило увеличить урожайность до 22,9-27,7 ц/га, прибавки к контролю составили 10,7-

Рисунок 7. Липучка обыкновенная (Lappula squarrosa)

15,5 ц/га. Наименьшее значение было получено на варианте с метсульфурон-метилом – 10,7 ц/га, остальные гербициды и смеси обеспечили повышение урожайности на 14,2-15,5 ц/га.

На качество зерна яровой пшеницы существенного влияния допосевной химпрополки не отмечалось (таблица).

Анализ структуры урожая яровой пшеницы показал, что применение гербицидов до посева оказало положительное влияние на выживаемость растений, которая увеличилась на 13-23% и густоту продуктивного стеблестоя на 42-49% к контролю. Также отмечено значительное увеличение озерненности колоса – на 30-43%. В совокупности за счёт этих составляющих произошло удвоение урожайности на вариантах с защитой от зимующих сорняков.

Таким образом, группа зимующих сорняков, особенно виды семейства капустные, стала очень вредоносной и распространенной на фоне минимализации обработки почвы. Весенняя допосевная химпрополка посевов

Рисунок 8. Крупка перелесковая (драба) (Draba nemorosa)

со степенью засорения зимующими сорняками более 10-15 шт./м² является обязательным приемом при отсутствии возможности механического уничтожения данной сорной растительности.

Весной сразу после схода снега следует провести тщательное обследование полей и при необходимости принимать незамедлительные меры по уничтожению зимующих сорняков. Однако, практика показывает, что в производстве, весной существует большой риск по каким-либо причинам (организационно-техническим или погодным) не успеть провести химпрополку в оптимальный срок (фаза розетки зимующих видов), а достигнув фазы бутонизации они становятся устойчивыми к действию гербицидов в этом случае применение гербицидов будет практически бесполезным. Эффективность данного приема в значительной степени зависит от своевременности и оперативности обработки.

В борьбе с зимующими сорняками при возделывании зерновых культур не обязательно использовать дорогостоящие глифосаты, а достаточно применить гербициды на основе трибенурон-метила (15 г/га) в смеси с прилипателем, или сложного 2,4-Д эфира (0,4 л/га) в смеси с метсульфурон-метилом (5 г/га) в севооборотах без чувствительных к нему культур.

Необходимость применения глифосата существует при наличии падалицы зерновых или ранних всходов овсяга. В случаях смешанного типа засорения для снижения стоимости обработки и повышения биологической эффективности против зимующих видов следует применять смесь «глифосат 50 % 1,0-1,2 л/га + 2,4-Д эфир 0,3-0,4 л/га».

Допосевное опрыскивание гербицидами необходимо проводить

Рисунок 9. Поле засоренное зимующими сорняками

в сроки от 3-5 до 10-14 дней до посева, особенно внимательно при использовании гормоноподобных препаратов. Разница по срокам обусловлена видовым составом и численностью сорняков. При засорении малолетними сорняками достаточно выдержать срок 3-5 дней, а при высокой численности корнеотпрысковых сорняков (2 и более экз./м²) необходим больший срок ожидания (до 14 дней), иначе гербицид не проникнет глубоко в корни и подавление этих видов будет малоэффективным. Эти сроки необходимо выдерживать при посеве сеялками с сошниками культиваторного типа. При использовании анкерных и дисковых сошников, не подрезающих сорняк, посев можно проводить на 3-й день после обработки (в соответствии с регламентом срока выхода на механизированные работы).

Что касается норм расхода глифосата при его использовании в разные сроки, то результаты наших исследований показали, что наиболее эффективными нормами расхода препаратов с концентрацией глифосата кислоты 36% (РАП, Глидер, Дефолт, Раундал и др.) являются:

- 4,0-5,0 л/га – против злостных корнеотпрысковых сорняков,
- 2,0-3,0 л/га – в борьбе с пыреем,
- 1,5-2,0 л/га – против малолетних сорняков.

В баковых смесях с эфирами 2,4-Д (0,3-0,5 л/га) и сульфонилмочевинами (5-10 г/га) нормы внесения 36 %-ного глифосата могут быть снижены до 1,0-1,5 л/га.

В заключение обращаем внимание на возможное негативное последствие гербицидов при допосевном применении.

В МОНОГРАФИИ ОСВЕЩЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ВРЕДНОСТИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАУРАЛЬЕ, ОБОСНОВАНА НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ.

Среди гербицидов класса сульфонилмочевин имеются различные препараты. Наиболее сильное последствие у хлорсульфурон-метила, метсульфурон-метила и триасульфурон-метила. Практически не имеют последствие трибенурон-метил и тифенсульфурон-метил.

Чувствительность культур к сульфонилмочевинам расположена в следующем порядке: свёкла, горох, соя, подсолнечник, гречиха, рапс. Зерновые культуры устойчивы к этому классу препаратов, поэтому можно использовать любые разрешённые к применению сульфонилмочевины. Под другие культуры предпочтительней использовать трибенурон-метил (кроме льна) или тифенсульфурон-метил.

На скорость дезактивации гербицидов влияет ряд факторов: на кислых почвах они разлагаются быстрее, на щелочных медленнее; на хорошо гумусированных с высокой биологической стабильностью нейтрализация происходит сильнее, а низкая температура и недостаток влаги тормозят их распад.

В условиях жёсткой засухи, когда происходит очень медленное разложение гербицидов, с целью устранения их негативного воздействия необходимо выдерживать также паузу между внесением глифосата и посевом не менее 5 дней, а 2,4-Д – две недели.

Более подробно и основательно с приемами эффективного использования гербицидов можно ознакомиться в монографии «Борьба с сорными растениями в посевах зерновых культур в Зауралье», изданной в Курганском НИИСХ. Исследования по изучению эффективности гербицидов в борьбе с сорными растениями в посевах зерновых культур уже много лет ведутся в лаборатории регуляторов роста и защиты растений Курганского НИИСХ. Эту работу бесценно возглавляет доктор сельскохозяйственных наук Владимир Васильевич Немченко. Коллектив молодых и уже опытных ученых лаборатории изучает вопросы эффективных и безопасных доз применения различных препаратов, возможность их применения в баковых смесях.

В изданной монографии освещены проблемы вредности сорных растений в посевах зерновых культур в Зауралье, обоснована необходимость и целесообразность применения химических средств борьбы с сорняками. Основная часть монографии посвящена изложению многолетних результатов исследований, проведенных научными сотрудниками лаборатории регуляторов роста и защиты растений Курганского НИИ сельского хозяйства по изучению эффективности гербицидов и разработке адаптированных к региональным условиям технологий их применения.

Рисунок 10. Состояние пшеницы в зависимости от вариантов допосевной обработки гербицидами